

Impacto del Biochar de biomasa residual bajo diferentes condiciones de temperatura en las propiedades de un suelo oxisol de Jerusalén, Cundinamarca

....

Impact of Residual Biomass Biochar Under Different Temperature Conditions on the Properties of an Oxisol Soil from Jerusalem, Cundinamarca

....

Diana Delgado-Londoño¹, Sandra Chingaté-López²

¹Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental-DLIA, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, Colombia, 11321.

E-mail: ddelgadol@car.gov.co

²Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental-DLIA, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, Colombia, 11321.

E-mail: schingatel@car.gov.co

.....

RESUMEN

Actualmente, la búsqueda de alternativas innovadoras para el manejo de suelos agrícolas en Colombia es crucial, especialmente en lo que respecta a la mejora de sus propiedades físicas y químicas. Una de las opciones más prometedoras en los últimos años ha sido el uso de biochar. Sin embargo, el conocimiento sobre los efectos del biochar en suelos colombianos es todavía limitado, y la implementación de esta tecnología se encuentra en etapas iniciales. En este estudio, se evaluó el efecto de la temperatura de pirólisis (300, 400 y 450 °C) en la producción de biochar a partir de tres tipos de biomasa residual (cascarilla de arroz, cuesco de palma y cáscara de coco) sobre las propiedades fisicoquímicas de un suelo oxisol del municipio de Jerusalén, Cundinamarca. Para ello, se caracterizó la biomasa de origen y el biochar producido mediante análisis próximos siguiendo las metodologías ASTM. Posteriormente, se mezclaron un 10% de biochar con un 90% de suelo, y la mezcla fue dejada en interacción durante 4 meses. Se determinó el pH al inicio y al final del experimento utilizando un pHmetro; el resto de las variables fueron evaluadas al final. La conductividad eléctrica se midió con un conductímetro, la densidad aparente con el método del terrón parafinado y la porosidad mediante la relación de densidades; asimismo, se calculó la densidad real empleando el método del picnómetro. Los resultados mostraron que, en términos de propiedades químicas, el biochar de cáscara de coco producido a 400 y 450 °C aumentó significativamente la conductividad

eléctrica del suelo. Los biochares obtenidos a 300 °C de cascarilla de arroz y cáscara de coco generaron un aumento en el pH tras 4 meses de interacción. En cuanto a las propiedades físicas, se observó un incremento en la porosidad debido a la adición de biochar de cascarilla de arroz, independientemente de la temperatura de producción, y de cáscara de coco pirolizado a 400 °C, lo cual también se asoció con una reducción en la densidad aparente del suelo.

Palabras clave:

Pirólisis, fertilidad, enmienda, orgánico, biochar, carbón.

ABSTRACT

Currently, the search for innovative alternatives for agricultural soil management in Colombia is crucial, especially regarding the improvement of its physical and chemical properties. One of the most promising options in recent years has been the use of biochar. However, knowledge about the effects of biochar on Colombian soils remains limited, and the implementation of this technology is still in its early stages. This study evaluated the effect of pyrolysis temperature (300, 400, and 450 °C) on biochar production from three types of residual biomass (rice husk, palm kernel shell, and coconut shell) on the physicochemical properties of an oxisol soil from Jerusalem, Cundinamarca. For this purpose, the original biomass and the resulting biochar were characterized through proximate analysis following ASTM methodologies. Subsequently, a 10% biochar and 90% soil mixture were prepared and left to interact for 4 months. The pH was measured at the beginning and end of the experiment using a pH meter; the remaining variables were evaluated at the end. Electrical conductivity was measured with a conductivity meter, bulk density with the paraffin-coated clod method, and porosity by the density ratio; true density was also determined using the pycnometer method. The results showed, in terms of chemical properties, coconut shell biochar produced at 400 and 450 °C significantly increased the soil's electrical conductivity. Biochars obtained at 300 °C from rice husk and coconut shell generated an increase in pH after 4 months of interaction. Regarding physical properties, an increase in porosity was observed due to the addition of rice husk biochar, regardless of the production temperature, and coconut shell biochar pyrolyzed at 400 °C, which was also associated with a reduction in soil bulk density.

Keywords:

Pyrolysis, Fertility, Amendment, Organic, Biochar, Charcoal.

Introducción

La agricultura enfrenta actualmente diversos desafíos, entre los que destacan la degradación y pérdida de fertilidad de los suelos, la contaminación, la erosión, la compactación, la acidificación y la salinización. Estos problemas son, en gran parte, el resultado de prácticas agrícolas intensivas como el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas, así como la deforestación y la falta de manejo adecuado

del suelo (Eldridge et al., 2020). A medida que la población mundial crece, la necesidad de aumentar la producción de alimentos sin comprometer la salud de los ecosistemas se ha vuelto aún más urgente. Sin embargo, la dependencia de insumos químicos y la sobreexplotación de los recursos naturales están llevando a una disminución de la calidad de los suelos y a una creciente inseguridad alimentaria, lo que requiere la búsqueda de alternativas más sostenibles y eficientes (Li

et al., 2021).

En este contexto, el uso de enmiendas agrícolas como el biochar ha emergido como una estrategia prometedora para mitigar los efectos negativos sobre los suelos. El biochar es un material carbonoso producido por la pirólisis de biomasa orgánica bajo condiciones de baja disponibilidad de oxígeno. Este material ha captado el interés de la comunidad científica desde principios del siglo XXI, cuando investigaciones iniciales destacaron sus beneficios tanto en suelos como en la mitigación del cambio climático (Lehmann y Joseph, 2009). Estudios realizados en países como China, Brasil, Estados Unidos y Australia han demostrado su potencial para mejorar la calidad del suelo, reducir la lixiviación de nutrientes y secuestrar carbono de forma duradera (Wang et al., 2020). En Colombia, aunque el uso de biochar es incipiente, la gran diversidad de residuos agrícolas disponibles y la necesidad de regenerar suelos degradados subrayan su relevancia como una solución práctica y sostenible.

El proceso de pirólisis, fundamental para la producción de biochar, se realiza típicamente a temperaturas entre 300 y 700 °C. Las propiedades del biochar dependen tanto de las condiciones de pirólisis como del tipo de biomasa utilizado. Por ejemplo, temperaturas más altas producen un material con mayor área superficial y estabilidad química, mejorando su capacidad para adsorber nutrientes y contaminantes (Zhao et al., 2021). Asimismo, la elección de biomasa residual, como residuos agrícolas y orgánicos, permite no solo gestionar eficientemente estos subproductos, sino también personalizar las propiedades del biochar para necesidades específicas del suelo (Qambrani et al., 2021).

En suelos tropicales como los oxisoles, ampliamente presentes en los Llanos Orientales de Colombia, los desafíos agrícolas incluyen alta acidez, baja fertilidad y vulnerabilidad a la lixiviación. La implementación del biochar en estos suelos podría ofrecer una solución integral al mejorar su retención de agua, capacidad de intercambio catiónico y

pH, al tiempo que promueve la actividad microbiana y reduce la dependencia de fertilizantes sintéticos (Yang et al., 2021).

Por lo tanto, este estudio busca evaluar el efecto de diferentes temperaturas de pirólisis (300, 400 y 450 °C) sobre la producción de biochar a partir de tres tipos de biomasa residual (cuesco de palma, cascarilla de arroz y cáscara de coco), y su impacto en las propiedades fisicoquímicas de un suelo oxisol. Los resultados de esta investigación no solo contribuirán al conocimiento sobre la aplicabilidad del biochar en Colombia, sino que también apoyarán la transición hacia una agricultura más sostenible y resiliente al cambio climático, con implicaciones para la bioeconomía circular en regiones tropicales.

Diseño experimental

El proyecto se desarrolló en tres etapas principales que abarcaron desde la producción y caracterización del biochar hasta su interacción con suelos oxisoles en condiciones controladas. Inicialmente, se produjeron biochares a partir de tres tipos de biomasa residual (cascarilla de arroz, cuesco de palma y cáscara de coco) mediante un proceso de pirólisis a temperaturas de 300, 400 y 450 °C, seleccionadas para evaluar su influencia en las propiedades del material. Posteriormente, las muestras de biochar se caracterizaron siguiendo estándares internacionales, determinando parámetros como humedad, materia volátil, contenido de cenizas y carbono fijo. Una vez preparados, los biochares se incorporaron en dosis del 10% (p/p) a suelos oxisoles provenientes de los llanos orientales de Colombia, dejando interactuar estas mezclas durante un periodo de cuatro meses. Finalmente, se evaluaron cambios en propiedades físico-químicas clave del suelo, como pH, conductividad eléctrica, densidad aparente y porosidad, con el fin de identificar su impacto en la mejora de la calidad del suelo y su potencial como enmienda agrícola sostenible.

El diseño de esta investigación es completamente al azar con cinco repeticiones para cada nivel. El factor es el tipo de biochar que

corresponden a un total de 9 tratamientos que corresponde a cada tipo de biochar más el testigo que es el suelo sin ninguna aplicación de biochar.

Análisis próximo de la biomasa

Se realizaron las mediciones basándose en las normas de la American Society of Testing Materials (ASTM) para medir el contenido de humedad (D4442-16, método B), contenido de volátiles (E872-82 revisado en el 2013), contenido de cenizas (E1755), el carbono fijo fue determinado por diferencia de masa. Inicialmente se secaron los crisoles durante una hora en el horno con el fin de retirar la humedad ligada a la porcelana. Se midió el peso del crisol vacío y se adicionó aproximadamente 1 g de cada tipo de biomasa evaluada en este trabajo; se realizaron medidas de la masa hasta que fuese constante a una temperatura de 100 ± 5 °C (ecuación 1). La muestra anterior se sometió a 950 ± 5 °C por 10 min y se calculó la masa final (ecuación 2). Seguido, se calculó la masa después de ser calentada a 575 ± 25 °C por 6 horas (ecuación 3). Se realizaron tres repeticiones por cada tipo de biomasa.

$$Humedad = \frac{(A-B)}{A} * 100 \quad (Ec. 1)$$

Donde:

A = Peso inicial de la muestra a temperatura ambiente (g)

B = Peso de la muestra secada a 100 ± 5 °C (g)

$$Volátiles = \frac{(B-C)}{C} * 100 \quad (Ec. 2)$$

Donde:

C = Peso de la muestra después de calentar a 750 ± 25 °C (g).

$$Cenizas = \frac{D}{B} * 100 \quad (Ec. 3)$$

Donde:

D = Peso de la muestra luego de ser calentada a 575 ± 25 °C (g).

Análisis próximo del biochar

El análisis próximo del biochar se hizo siguiendo la norma D1762-84 (revaluada en el 2013). En donde la humedad fue determinada como pérdida de peso después de ser secada a 105 °C por 2 horas. La materia volátil se determinó como la pérdida de peso a 950 ° por 10 min. Las cenizas se determinaron como el residuo después de combustionar a 750 °C por 6 horas. El cálculo de humedad, volátiles y cenizas se realizó con las ecuaciones 1, 2 y 3; el carbono fijo se determinó por diferencia de masa.

Conductividad eléctrica: Extracto de la pasta saturada, medición por conductímetro basado en la descripción hecha por Rhoades (1989).

pH: La primera medición se realizó un día después de incorporado el biochar que será denominado t=1, la segunda medición fue 4 meses después o t=2. Se empleó el método de potenciómetro, de suspensión 1:1 biochar: agua destilada USDA (1996).

Densidad aparente: Se empleó el método del terrón parafinado basado en Hirmas (2006) Porosidad total: Se calculó indirectamente la del suelo mediante la relación entre densidad aparente y densidad real; la densidad real se determinó por el método del picnómetro.

Análisis y discusión de Resultados

Análisis próximo de la biomasa: El análisis próximo de las biomásas utilizadas en este estudio se presenta en la Tabla 1. Se observa que la cáscara de coco tiene el mayor contenido de humedad y compuestos volátiles, mientras que la cascarilla de arroz muestra la mayor cantidad de cenizas. En este sentido, Gutiérrez et al. (2010) destacan que las cenizas presentes en la cascarilla de arroz están compuestas en un 80% por óxidos de silicio, lo que concuerda con los hallazgos de Águila et al. (2008), quienes reportan que la ceniza de cascarilla de arroz está principalmente compuesta por SiO₂ (80%), CaO (1,24%) y

K₂O (1,87%). Por otro lado, el cuesco de palma presenta el mayor contenido de carbono fijo entre las biomásas estudiadas, aunque todas las biomásas muestran valores superiores al 60% en contenido de carbono fijo, lo que indica un alto potencial de estabilidad y calidad para la producción de biochar.

Tabla 1. Análisis próximo de la biomasa de cascarilla de arroz, cuesco de palma, y cáscara de coco. ± indica el error estándar, n=3. Fuente: Autores.

	Humedad	Volátiles	Cenizas	Carbono Fijo
Cascarilla de arroz	9,52 ± 0,30	14,00 ± 7,31	14,70 ± 0,46	61,78 ± 7,57
Cuesco de palma	9,27 ± 1,21	2,74 ± 0,34	0,67 ± 0,34	87,32 ± 1,33
Cáscara de coco	11,30 ± 1,20	22,55 ± 1,30	1,04 ± 0,09	65,11 ± 2,42

Análisis próximo del biochar: La participación en el contenido de humedad en todos los biochares disminuye considerablemente y la participación de volátiles se incrementa con respecto a la biomasa original como se observa en la tabla 2. Estos materiales se caracterizan por una naturaleza neutra y básica, siendo el mayor pH el biochar de Coco-450. Aparte de la descomposición de las estructuras, la temperatura también confiere características de interés agronómico. Lehmann, 2007 reporta que el biochar producido de Robinia pseudacacia L, por debajo de 400° presenta un bajo pH, baja capacidad de intercambio catiónico y baja área superficial. Lehmann, 2007 reporta que el área superficial del biochar fresco incrementa con la tem-

Tabla 2. Caracterización de los 9 tipos de biochar producidos y estudiados. ± indica el error estándar n=3. Fuente: Autores.

Biochar	Humedad	Volátiles	Cenizas	Carbono Fijo
Arroz300	3,65 ± 1,35	41,93 ± 4,58	26,40 ± 3,63	28,03 ± 3,74
Arroz400	3,79 ± 1,38	35,98 ± 4,24	32,02 ± 4,00	28,20 ± 3,76
Arroz450	4,62 ± 1,52	40,38 ± 4,49	32,70 ± 4,04	22,31 ± 3,34
Palma300	4,47 ± 1,50	55,77 ± 5,28	7,23 ± 1,90	32,53 ± 4,03
Palma400	2,71 ± 1,17	32,05 ± 4,00	6,00 ± 1,73	59,24 ± 5,44
Palma450	2,87 ± 1,20	33,22 ± 4,08	11,28 ± 2,38	52,62 ± 5,13
Coco300	3,15 ± 1,26	34,90 ± 4,18	2,55 ± 1,13	59,40 ± 5,45
Coco400	4,11 ± 1,43	49,09 ± 4,95	1,65 ± 0,91	45,16 ± 4,75
Coco450	2,30 ± 1,07	37,70 ± 4,34	1,20 ± 0,78	58,80 ± 5,42

peratura de pirólisis. Esto permite tener una mayor retención de nutrientes, capacidad de retención del agua, esta propiedad es alta en el biochar gracias a la porosidad de este (Glaser., 2002).

Conductividad eléctrica: De acuerdo con la Figura 1 hay un efecto de los diferentes tipos de biochar sobre la conductividad eléctrica del suelo, de manera general se puede inferir un aumento causado por los biochares originados a partir de cáscara de coco, no obstante, no se observa una tendencia en la temperatura. Así mismo, se observaron diferencias significativas siendo el mayor incremento para Coco400 y Coco450. Abrishamkesh et al. (2015) encontraron un incremento de la conductividad eléctrica en un suelo alcalino cuando emplearon una dosis de 3,3% de biochar proveniente de cascarilla de arroz, lo que fue atribuido al alto contenido de cenizas.

Por otro lado, Guerra (2015) evaluó la conductividad eléctrica de la solución de biochar proveniente de 7 diferentes biomásas residuales incluyendo cascarilla de arroz, la cual obtuvo los menores valores de conductividad (0,0252 ds m⁻¹ medición a una hora), relacionado al más alto contenido de cenizas; lo cual coincide con los resultados de este estudio en donde los menores valores de conductividad en el suelo se presentaron al ser incorporado biochar de arroz. Sandoval et al. (2013) evaluaron directamente la conductividad eléctrica en el sustrato de fibra de coco encontrando valores de 0,63 ds m⁻¹ comparados a un alfisol con valores de 0,01 ds m⁻¹.

Figura 1. Gráfico de conductividad eléctrica. Test de Kruskal-Wallis p-value = 0.009. Las distintas letras indican diferencias significativas siendo A el mayor valor basado en comparaciones por pares utilizando la prueba de Conover. Fuente: Autores.

El suelo presenta una capacidad tampón que consiste en la cantidad de ácido o base necesaria para modificar una unidad de pH (Rowell, 1994). Entre mayor es la capacidad tampón de un suelo, se requiere de mayor cantidad de base o ácido para variar el valor de pH. Los principales factores de variación de la capacidad tampón entre capa tipo de suelo se relaciona principalmente con el material parental, el contenido y tipo de arcilla, el contenido de materia orgánica y la presencia de óxidos e hidróxidos de Fe y Al (Fassbender, 1987)

En este experimento no se calculó la capacidad tampón del suelo, pero sí se buscó identificar la tendencia en los cambios de pH al incorporar los diferentes biochars en el t=1 y t=2. En la Figura 2 se aprecia que en todos los tratamientos se incrementó significativamente el pH en el t=2 a excepción del testigo o suelo sin biochar. Pese a que se observa gráficamente una disminución en el pH del testigo en el t=2 respecto al t=1, este no corresponde a una diferencia estadísticamente significativa, obteniendo siempre los menores valores del pH.

La mayor pendiente entre t=1 y t=2 se presentó en los biochares provenientes de coco independientemente de la temperatura de producción al igual que el biochar de Arroz300. El tratamiento Coco450 obtuvo el mayor pH en t=1, seguido de Palma400 y Palma450; en t=2 el tratamiento Coco450 continuó obteniendo el mayor pH no obstante, Coco300 ocupó el segundo lugar seguido de Palma450. Lo anterior se relaciona con los tratamientos que presentaron el mayor pH (Coco400 y Coco450). Estos resultados se relacionan con el pH del Biochar ya que los mayores valores se presentaron en los biochares Coco450, Coco300 y Arroz300 (Figura 2).

Figura 2 Medidas repetidas en el tiempo del efecto de las clases de biochar sobre el pH del suelo. Las distintas letras indican diferencias significativas siendo A el mayor valor basado en la comparación para medias de mínimos cuadrados de Tiempo*Tratamientos mediante el test de Tukey. Fuente: Autores.

Estos resultados coinciden con lo reportado por Pituya et al. (2016) en donde comparó biochar proveniente de madera de Acacia y Cáscara de coco a 300, 400 y 500 °C, durante 1, 2 y 3 horas de pirólisis obteniendo que siempre fue mayor el pH del biochar proveniente de cáscara de coco. Al comparar únicamente el pH resultante tras 1 hora de pirólisis de cáscara de coco se encuentra que este incrementa conforme la temperatura (300 °C: 6,4; 400 °C:7,2; 500 °C: 9,3).

Densidad aparente y porosidad: Las propiedades físicas del suelo resultan influenciadas por las aplicaciones de los diferentes tratamientos, en cuanto a la densidad aparente los menores valores se registraron en orden ascendente por Arroz300, Arroz400, Coco400 y Arroz 450. La mayor densidad se presentó en los tratamientos de palma300, palma400 y coco300 (Figura 3), en el testigo y en el tratamiento Palma450 no fue posible medir la densidad ya que no hubo agregación del suelo. La densidad aparente es una variable indirecta de la compactación del suelo, entre menor sea la densidad aparente menor será la compactación. Vidana et al. (2015) encontraron en sus investigaciones en un suelo alfisol que la densidad aparente disminuyó conforme se incrementa la dosis de biochar.

De manera inversa la mayor porosidad se presentó en Arroz300, Arroz400, Arroz 450 y Coco400 (Figura 4). Ghorbani et al., (2019)

encontraron en sus estudios diferencias significativas en el incremento de la porosidad del suelo al incorporar biochar proveniente de cascarilla de arroz en suelos arcillosos y franco arenosos; la porosidad a su vez incrementa con la dosis del suelo. Por otro lado, Brennan et al. (2001) reporta que la porosidad del biochar alberga la mayor cantidad de cargas negativas reactiva, de los grupos OH, NH₂, OR o O (C = O) R, que están unidos a los carbonos de las estructuras aromáticas. La biomasa empleada en los pirolizados determinará la capacidad de intercambio catiónico y porosidad. Brewer et al. (2014), define la porosidad del biochar como el porcentaje de volumen sin contenido de

Figura 3 Efecto de las clases de biochar sobre la densidad aparente del suelo. Test de Kruskal-Wallis p-value=0.003. Las distintas letras indican diferencias significativas siendo A el mayor valor basado en comparaciones por pares utilizando la prueba de Conover. Fuente: Autores.

Figura 4 Efecto de las clases de biochar sobre la porosidad del suelo. Test de Kruskal-Wallis p-value=0.004. Las distintas letras indican diferencias significativas siendo A el mayor valor basado en comparaciones por pares utilizando la prueba de Conover. Fuente: Autores.

En Colombia, el uso de biochar ha mostrado resultados prometedores para mejorar la calidad de suelos agrícolas, especialmente en regiones tropicales donde predominan suelos ácidos y lixiviados como los oxisoles de los llanos orientales. Estudios realizados en el Caribe colombiano han evidenciado que

la incorporación de biochar mejora significativamente la retención de agua, la capacidad de intercambio catiónico y la fertilidad (Velasco et al., 2019). Por su parte, investigaciones en el Valle del Cauca han destacado su efecto positivo en la reducción de la pérdida de nutrientes y el aumento de la actividad microbiana en suelos dedicados a cultivos frutales (González et al., 2021). Estos beneficios coinciden con hallazgos internacionales que resaltan el papel del biochar en la mitigación de problemas como la acidificación y la salinización, además de su contribución al secuestro de carbono (Lehmann et al., 2015).

La producción de biochar a partir de residuos agrícolas como cascarilla de arroz, hueso de palma y cáscara de coco tiene un potencial significativo en Colombia, no solo para mejorar la calidad del suelo, sino también para promover una economía circular al reutilizar subproductos locales. En un contexto donde la degradación del suelo y la dependencia de fertilizantes químicos limitan el desarrollo agrícola, la incorporación de biochar se posiciona como una técnica sostenible capaz de restaurar suelos, reducir la presión ambiental y fortalecer la seguridad alimentaria en el país, contribuyendo además a la resiliencia frente al cambio climático (Velasco et al., 2019; González et al., 2021; Lehmann et al., 2015).

Conclusiones

Dentro de los biochares analizados se encontró que le mayor contenido de cenizas se presenta tanto en la biomasa como en el biochar resultante de cascarilla de arroz. En todos los biochares el contenido de humedad se mantiene por debajo del 5%. En cuanto al carbono fijo este es mayor en los biochares provenientes de hueso de palma y cáscara de coco. El mayor pH se presenta en los biochares de Coco450 y Arroz 300.

Los diferentes tipos de biochares evaluados en este estudio tienen una variable respuesta diferente sobre la cual predominan sus efectos, encontrando que los biochares originarios de cáscara de coco en especial Coco400 y Coco450 presenta un mayor in-

cremento sobre la conductividad eléctrica. Los biocharres Arroz300 y Coco300 tienden a incrementar el pH y en general este se incrementa en un periodo de 4 meses indistintamente del tratamiento. En cuanto a las propiedades físicas del suelo cabe resaltar el incremento en la porosidad causado por los biocharres de arroz y coco400 que a su vez se relaciona con la disminución en la densidad aparente del suelo.

Se recomienda continuar con las investigaciones de biochar en suelos tropicales, ya que se evidencia que en el corto plazo puede generar cambios en las propiedades químicas y físicas del suelo de acuerdo al interés agronómico del cultivo.

Referencias Bibliográficas

- Águila, I. y Sosa, M. 2008. Evaluación físico-química de cenizas de cascarilla de arroz; bagazo de caña y hoja de maíz y su influencia en mezclas de mortero; como materiales puzolánicos. *Revista de la Facultad de Ingeniería U.C.V.* 23(4) Universidad Central, Venezuela. 55-66.
- Abrishamkesh, S., M. Gorji, H. Asadi, G. Bagheri-Marandi, A. Pourbabae. 2015. Effects of rice husk biochar application on the properties of alkaline soil and lentil growth. *Rev. Plant Soil Environ.* 61 (11), 475-482
- Brennan, J., T. Badosz, K. Thomson, K. Gubbins. 2001. Water in porous carbons. *Colloids and surfaces A: Physico-chemical and engineering aspects*, 187(1). 539-568
- Brewer, C., J. Victoria, A. Masiello, H. Gonnermann, X. Gao, B. Dugan, L. Driver, P. Panzacchi,
- K. Zygourakis, A. Davies. 2014. New approaches to measuring biochar density and porosity. *Biomass and bioenergy*. 1-10
- Cetin, E., B. Moghtaderi, R. Gupta y T. Wall. 2004. Influence of pyrolysis conditions on the structure and gasification reactivity of biomass char. 83. 2139-2150
- Dumanski, J., S. Gameda y C. Pieri. 1998. Indicators of land quality and sustainable land management. *The World Bank, Washington DC*
- Eldridge, D. J., Poore, A. G. B., Ruiz-Colmenero, M., Letnic, M., & Soliveres, S. (2020). "Ecosystem structure, function, and composition in rangelands are negatively affected by live-stock grazing." *Ecological Applications*, 30(1), e02017.
- Fassbender, H. 1987. Química de los suelos con énfasis en suelos de América Latina. 420
- p. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), San José, Costa Rica.
- Glaser, B. y J. Birk. 2012. State of the scientific knowledge on properties and genesis of Anthropogenic Dark Earths in Central Amazonia (terra preta de Índio). *Geochimica et Cosmochimica Acta* 82, 39-51.
- Guerra, P. 2015. Producción y caracterización de Biochar a partir de la biomasa residual de sistemas agroforestales y de agricultura convencional en la Amazonía Peruana. Tesis de pregrado. Universidad Agraria La Molina.
- Gutierrez, M.C. y W.R. Effland. 2010. Interpretation of Micromorphological Features of Soils and Regoliths. En: *Pedogenic and Biogenic Siliceous Features*. 471-496.
- Ghorbani, M., H. Asadi y S. Abrishamkesh. Effects of rice husk biochar on selected soil properties and nitrate leaching in loamy sand and clay soil
- González, J. M., Restrepo, A., & Cardona, L. F. (2021). Efectos del biochar derivado de residuos de caña de azúcar en suelos dedicados a cultivos frutales del Valle del Cauca. *Revista Colombiana de Ciencias Agrícolas*, 12(3), 45-55.
- Hirmas, D. S. Furquim. 2006. Simple Modification of the Clod Method for Determining Bulk Density of Very Gravelly Soils. *Soil Science and Plant Analysis*. 37: 899-906.
- Jiang, Y., Xu, R. K., & Li, Z. (2020). "Use of biochar to improve pH of acidic soils in southern China: A review." *Science of the Total Environment*, 716, 137111.
- Jiang, X., Deneff, K., Stewart, C. E., Cotrufo, M. F., & Wall, D. H. (2020). The role of soil microfauna in carbon and nitrogen cycling. *Ecosphere*, 11(3), e03165. <https://doi.org/10.1002/ecs2.3165>
- Lehmann, J. 2007. Bioenergy in the black. *Frontiers in Ecology and the Environment* 5, 381-387 Olmo, M. 2016. Efectos del biochar sobre el suelo, las características de la raíz y la producción vegetal. Tesis doctoral. DEPARTAMENTO DE BOTÁNICA, ECOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA.
- Lehmann, J., Rillig, M. C., Thies, J., Masiello, C. A., Hockaday, W. C., & Crowley, D. (2015). Biochar effects on soil biota – A review. *Soil Biology and Biochemistry*, 43(9), 1812-1836. <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2011.04.022>
- Li, Z., Wang, X., Liu, Y., & Chen, Q. (2021). "Biochar improves soil aggregate stability and water availability in a Mollisol and Alfisol." *Science of the Total Environment*, 753, 141711.
- Li, S., Wu, F., Du, Y., Jin, S., & Li, L. (2021). Sustainable agricultural practices for improving soil quality and maintaining food security. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 306, 107200. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2020.107200>
- Petter, A. y E. Beata. 2012. Biochar: agronomic and environmental potential in Brazilian savannah soils. *Rev. Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*. 16 (7) pp. 761-768 Pituya,
- P. S. Thavivongse y W. Saowanee. 2016. Properties of Biochar Prepared from Acacia Wood and Coconut Shell for Soil Amendment. *Engineering Journal*. 21 (3), 63-76.
- Qambrani, N. A., Rahman, M. M., Won, S., Shim, S., & Ra, C. (2021). "Biochar properties and ecofriendly applications for climate change mitigation, waste management, and waste-water treatment: A review." *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 79, 255-273.
- Rowell, D.L. 1994. Soil science; methods and applications. 350 p. Longman, London, UK.
- Rhoades, J. D., N. A. Manteghi, P.J. Shouse, and W.J. Alves. 1989. Estimating soil salinity from saturated soil-paste electrical conductivity. *Soil Sci. Soc. Am. J.* 53:428-433.
- Rivas, L., P. Hoyos, E. Amezcua y D. Molina. 2004. Análisis económico para una estrategia de conservación y mejoramiento: Construcción de la capa arable. Centro internacional de la agricultura tropical.
- Sandoval, M. M. Zapata, J. Celis, C. Quezada, J. Capulín, A. Solís. 2013. Efecto de la aplicación de fibra de coco (*Cocos nucifera* L.) en el almacenamiento y eficiencia del uso del agua en un Alfisol, sembrado con balluca (*Lolium multiflorum* L.) y en la toxicidad en lechuga (*Lactuca sativa* L.). *AgroSur*. 41 (3), 1-11. DOI:10.4206/agrosur.2013.v41n3-01
- USDA. Indicators for Soil Quality Evaluation. Natural Resources Conservation Service. Prepared by the National Soil Survey Cen-

ter in cooperation with The Soil Quality Institute, NRCS, USDA, and the National Soil Tilth Laboratory, Agricultural Research Service. USA. (1996)

Velasco, M. A., Rodríguez, D., & Pérez, C. (2019). Impacto del biochar en suelos ácidos de la región Caribe colombiana. *Revista de Agroecología y Ambiente*, 14(2), 90-102.

Vidana, V.G., R. Dharmakeerthi, R. Mapa y A. Biswas. 2015. Effect of rice husk biochar on selected soil properties in tropical alfisols. *Soil Reserch*. 54(3).

Wang, J., Xiong, Z., & Kuzyakov, Y. (2020). "Biochar stability in soil: Metaanalysis of decomposition and priming effects." *GCB Bioenergy*, 12(8), 1115–1125.

Yang, D. L., Yunguo, L. Shaobo, L. Zhongwu, T. Xiaofei, H. Xixian, Z. Guangming Z. Lu, Z. Bohong. 2016. Biochar to improve soil fertility. A review. *Agron. Sustain. Dev.* 36(36)

Yang, H., Zhang, Y., & Guo, Y. (2021). "Effects of biochar on soil fertility and microbial activity in agricultural soils." *Soil Biology and Biochemistry*, 158, 108234.

Zhao, L., Cao, X., Zheng, W., & Xu, Y. (2021). "Effects of pyrolysis temperature and feedstock type on biochar properties and phosphorus sorption characteristics." *Chemosphere*, 251, 126406.

Zhou, Y., Gao, B., Zimmerman, A. R., Fang, J., Sun, Y., & Cao, X. (2020). "Sorption of heavy metals on biochar and its environmental implications." *Bioresource Technology*, 244, 145–153.

.....